

EUTANÁSIA: A LIBERDADE DE ESCOLHA DA PESSOA ENFERMA EM MEIO A UM ORDENAMENTO JURÍDICO ESTAGNADO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585750

Autores:

Thaís Maria Soares¹

Maria Joaquina Alves Montes²

¹Discente do 9º período do curso de Direito na UniCerrado – Centro Universitário de Goiatuba, thaismsoares17@alunos.unicerrado.edu.br

²Discente do 9º período do curso de Direito na UniCerrado – Centro Universitário de Goiatuba, mariajamontes23@alunos.unicerrado.edu.br

RESUMO

O referido estudo trata da dificuldade da pessoa doente em escolher uma morte digna em meio ao ordenamento jurídico brasileiro, que se encontra estagnado, retirando-lhe, assim, a liberdade que ele deveria ter de exercer plenamente o princípio da dignidade humana, consagrado na Constituição Federal de 1988. Por meio de intensa pesquisa bibliográfica, busca-se evidenciar o quanto é necessário que o indivíduo e a população interessada fiquem cientes do seu direito em ter o fim de sua vida de modo indolor, tranquilo e digno.

Palavras-chave: enfermo; eutanásia; morte digna.

ABSTRACT

The referred study deals with the difficulty that the sick person has in choosing a dignified death in the midst of the Brazilian legal system that is stagnated, thus removing from him the freedom that he should have to fully exercise the principle of human dignity enshrined in the Federal Constitution of 1988. Through intense bibliographic research, we seek to show how much it is necessary for the individual and the interested population to be aware of their right to end their life in a painless, peaceful and dignified way.

Keywords: sick; euthanasia; dignified death.

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca tratar da visão constitucional que a eutanásia vem tendo em meio à nossa sociedade e os porquês de sua prática ser tão incomum em nosso ordenamento jurídico. Mas no que consiste essa chamada “eutanásia”? Medicinalmente falando, consiste no ato de proporcionar morte sem sofrimento a um paciente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Ainda, em uma visão jurídica, o direito de matar ou morrer por tal razão.

Luis Jiménez de Asúa (1942, p. 476-477) definiu-a como “a morte que alguém proporciona a uma pessoa que padece de uma enfermidade incurável ou muito penosa, e a que tende a extinguir a agonia excessivamente cruel e prolongada”. Tal conceito é entendido como o ato de abreviar a vida, com o intuito de dar ao indivíduo uma morte honrada e indolor. Portanto,

[...] compreende-se que a eutanásia é a ação médica intencional de apressar ou provocar a morte – com exclusiva finalidade benevolente – de pessoa que se encontre em situação considerada irreversível e incurável, consoante os padrões médicos vigentes, e que padeça de intensos sofrimentos físicos e psíquicos.

(BARROSO; MARTEL, 2010, p. 238-239).

Desse modo, no presente artigo tratamos da não previsão legal da eutanásia em nosso País, sendo esta considerada crime atualmente. Abordamos, também, as especificações da eutanásia, discutindo sobre os direitos da pessoa humana, como o direito à liberdade, à dignidade e à vida.

A metodologia utilizada para a realização do presente artigo foi a bibliográfica, pois discute sobre o tema proposto através da análise de publicações de outros autores, além da observação da jurisprudência brasileira.

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos fundamentais são direitos instituídos pela Constituição Federal como forma de proteger a pessoa humana e garantir que ela obtenha os recursos necessários para a sua sobrevivência de maneira digna.

Os direitos fundamentais são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana, buscando estabelecer formas de fazer com que cada indivíduo tenha seus direitos assegurados pelo Estado que administra a sociedade onde esse mesmo vive, dando ao mesmo autonomia e proteção. Assim, os

direitos fundamentais são inalienáveis do contrato social feito entre o indivíduo e o Estado, uma vez que a aplicação dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro não pode ser ignorada pelo Poder Estatal.

(FACHINI, 2020).

Os principais direitos fundamentais estão previstos no art. 5º da Constituição Federal. São eles: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é considerado como o principal direito fundamental, pois, a partir dele, os demais direitos surgem. Se o direito à vida não for garantido, os demais direitos perdem o sentido de existir, pois não haverá indivíduo para gozar de seus benefícios.

Direito à vida

O direito à vida é considerado o principal dos direitos fundamentais, pois é ele que origina os demais direitos. “O direito à vida também é um direito à saúde, à alimentação, à educação, e todas as formas que garantam a dignidade da pessoa humana. Consequentemente, o Estado deve assegurar tais garantias a todas as pessoas para garantir, ao mesmo tempo, o próprio direito à vida” (KRIEGER, 2013).

Há situações em que o direito à vida pode ser violado, como a legítima defesa, por exemplo. Esta garante à pessoa que possui a sua vida ameaçada por outrem o direito de feri-la sem ser punida pelo Estado, visto que está com o seu direito à vida ameaçado. Outro tema muito discutido nesse sentido é o aborto, com legalidade aprovada em casos de gravidez por estupro ou quando não há outra maneira de salvar a vida da gestante, através do art. 128 do Código Penal.

O direito à vida também está relacionado com o direito da dignidade da pessoa humana, visto que exige ferramentas para que o indivíduo possa viver de forma digna. Desse modo, a integridade física e moral do cidadão devem ser preservadas.

Direito à liberdade

O direito à liberdade garante que cada pessoa possa viver de acordo com suas vontades, desde que de forma lícita. É a garantia de que os desejos e as convicções do indivíduo sejam respeitados, sendo ele livre para organizar a sua vida.

O direito à liberdade, da mesma forma que o direito à vida, não está limitado à liberdade física, de não ser preso ou detido sem motivo ou sem ter infringido a lei. O direito à liberdade engloba o direito de ir e vir, o direito de

livre expressão e pensamento, de liberdade religiosa, de liberdade intelectual, filosófica e política, da liberdade à manifestação, entre outras.

(FACHINI, 2020).

Direito à igualdade

Como o próprio nome sugere, o direito à igualdade, garante que todos sejam vistos e tratados com igualdade perante a sociedade, independentemente de sua classe social, gênero, cor, raça ou religião:

Outra questão relacionada à igualdade tratada na Constituição Federal tange à questão material, onde as pessoas devem ter incentivo à acesso a certos bens e condições materiais a partir da classe social, com o objetivo de combater a desigualdade social e econômica. Além da preservação dos direitos à igualdade, os direitos fundamentais e garantias fundamentais criam mecanismos de punição àqueles que infringirem o direito à igualdade alheio.

(FACHINI, 2020).

O incentivo para que as pessoas de classes mais baixas possam ter acesso a certos bens está diretamente com a equidade. A essência da igualdade é utópica, pois não somos todos iguais, mas todos devem receber tratamento igualitário, de maneira a não serem desprezados por alguma diferença com o próximo.

Para que possa haver mais equidade na sociedade, o Estado cria programas de incentivo e de inclusão social para que pessoas de menor classe social possam ter experiências que seriam impossíveis de serem vivenciadas na sua realidade social e financeira.

Direito à segurança

O direito à segurança está ligado à ação direta do Estado sobre a vida das pessoas, que deve garantir um ambiente pacífico de se viver, através da prevenção de práticas de delito e punição de acordo com a determinação da lei:

Dos direitos fundamentais, o direito à segurança é o que mais tem a ver com a ação do Estado na vida individual das pessoas que compõem a nação.

Dentro do direito à segurança está a capacidade do Estado em punir aqueles que não respeitam as leis, além de oferecer segurança para que o indivíduo se defenda do Estado quando o mesmo age em desacordo com a Constituição Cidadã.

(FACHINI, 2020).

Direito à propriedade

O direito à propriedade garante o domínio do indivíduo sobre a propriedade que lhe pertence, sendo indispensável para que este tenha moradia digna:

Dentro do ordenamento jurídico e dos direitos fundamentais, o direito à propriedade é um dos direitos mais importantes para garantir que todos tenham a possibilidade de morar e subsistir de forma digna.

O direito à propriedade assegura que todos possam desfrutar de propriedades privadas, criando normas protetivas (registros para que a propriedade seja regularizada de forma legal), além de instituir modos de distribuir propriedade a pessoas que não possuem as condições de ter um lugar para moradia e subsistência.

(FACHINI, 2020).

Os direitos fundamentais, em conjunto, visam buscar que o indivíduo goze de uma vida digna no Estado Brasileiro, de forma a ter acesso a todas as ferramentas necessárias para a manutenção e a prorrogação de seu tempo de vida.

ESPECIFICAÇÕES DA EUTANÁSIA E SUA DIFERENCIAÇÃO COM OS DEMAIS TIPOS DE MORTE INDUZIDA

O termo eutanásia é muito amplo, por isso, com o passar dos anos, notou-se uma necessidade de sistematizar tal tema, assim como diferenciá-lo das demais mortes com intervenção. A matéria então foi classificada como: ortotanásia/eutanásia passiva; eutanásia voluntária; eutanásia involuntária; e eutanásia não voluntária. Ademais, há suas distinções com os demais termos, os quais são: mistanásia; distanásia; e suicídio assistido.

Ortotanásia, ou eutanásia passiva, indica, segundo Carolina Bezerra (2009, p. 3),

[...] a omissão voluntária dos meios terapêuticos com o fim eutanásico. Os que defendem tal linha de pensamento compartilham da ideia de que é errado matar, contudo considera correto não empenhar-se demais em manter a vida.

[...] há uma relevante distinção moral entre praticar um ato que tem determinadas consequências – tirar a vida de um paciente terminal, por exemplo – e deixar de fazer algo, provando as mesmas consequências – deixar de ministrar o tratamento adequado a um paciente, o que, conseqüentemente levará à sua morte.

A ortotanásia, ou eutanásia passiva, significa, portanto, reduzir o sofrimento de um enfermo terminal através da interrupção legal, feita por médicos, de tratamentos que tardam a vida, porém, não curam nem melhoram a doença. Logo, pode ser conceituada como a não prorrogação antinatural do processo de morte.

A eutanásia voluntária trata-se da morte com a consciência do enfermo; a morte é um desejo voluntário e pessoal buscada pelo próprio enfermo, como forma de erradicar o seu sofrimento. De tal modo, os que defendem essa modalidade:

[...] asseveram que a legalização da eutanásia, permitindo aos pacientes a possibilidade de deliberarem se a sua situação é ou não suportável estaria muito mais em concordância com o respeito pela liberdade individual e pela autonomia.

(BEZERRA, 2009, p. 4).

A eutanásia involuntária é a que Bezerra (2009) conceituou como a que pode ocorrer quando as demais pessoas causam a morte do enfermo, mesmo que ele tenha optado pela vida, ou no caso no qual não fazem tal questionamento (viver ou morrer) e, ainda assim, praticam o ato com o exclusivo desejo de impedir o sofrimento do paciente.

Embora os casos de eutanásia involuntária possam ser relativamente raros, houve quem defendesse que algumas práticas médicas amplamente aceitas (como as de administrar doses cada vez maiores de medicamentos contra a dor, que eventualmente causarão a morte do doente, ou a suspensão não consentida – para retirar a vida – do tratamento) equivalem à eutanásia involuntária. Ainda, autores mais radicais observam que ela “ocorre se o ato é realizado contra a

vontade do enfermo – ou seja, sinônimo de ‘homicídio’” (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2004, p. 35).

Por fim, a eutanásia não voluntária acontece quando o paciente não está capacitado para expressar a sua vontade de antecipar sua morte e se encontra em estado terminal ou está com algum tipo de deficiência grave. Nesse caso, são os familiares que devem optar ou não pela eutanásia. Ou seja, “quando a morte é levada a cabo sem que se conheça a vontade do paciente” (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2004, p. 35).

Mistanásia e distanásia

A mistanásia e a distanásia são dois tipos de morte induzida que se diferem da eutanásia pelo quesito dor e sofrimento. Nesses dois tipos citados, a dor e o sofrimento não são evitados, sendo até acentuados, diferentemente da eutanásia, que é a indução da morte do enfermo sem dor para que venha a ser cessado o seu sofrimento.

A mistanásia é caracterizada pela morte de indivíduos que são de certa forma abandonados, não recebendo nenhum tipo de assistência ou ajuda para garantir uma vida digna.

A palavra dá significado à morte de milhares de pessoas sem nenhuma assistência, deixadas à própria sorte, em lixões, embaixo de viadutos, pontes, ruas e, principalmente, nos hospitais com corredores lotados, com pacientes moribundos e abandonados pelo Estado e por todos.

(MENDONÇA; DA SILVA, 2014, p. 175).

Dessa forma, na mistanásia também há a antecipação da morte, contudo, com muita dor e sofrimento por parte do enfermo. Já na eutanásia, o fim da vida advém sem dor e sofrimento, contudo, ocorre antes de seu tempo natural.

Para Márcia Helena Mendonça e Marco Antônio Monteiro da Silva (2014, p. 176),

[...] de mesma forma, a mistanásia não se confunde com a ortotanásia, pois não respeita o processo natural do final da vida. Consiste em uma das piores modalidades do processo que envolve a morte. Na mistanásia, tal como vista frequentemente no Brasil, não há tratamento humanitário algum e tampouco acontece por obstinação terapêutica nos eventualmente

luxuosos hospitais, como é o caso da distanásia. Ocorre por abandono, descaso e desamparo.

É possível observar que a mistanásia é consequência do descaso em relação aos direitos básicos humanos, deixando pessoas em situação extremamente vulnerável, de tal modo que causam a sua morte. Esse é um cenário muito comum no Brasil, um País com grande contraste social, com pessoas morando nas ruas, debaixo de pontes e até em lixões, jogadas à própria sorte, sem receber nenhum tipo de assistência.

Além da mistanásia, temos também a distanásia, compreendida como o ato de estender o processo da morte, além da intensificação da dor e do sofrimento, mediante tratamentos, intervenções e procedimentos reanimatórios. Ou seja, a distanásia “é o retardamento máximo da morte, inclusive com o emprego de meios extraordinários e desproporcionais” (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 273). Ainda,

[...] a distanásia representa a morte lenta e sofrida, prolongada artificialmente pelos recursos médicos, pelo encarniçamento terapêutico, à revelia do conforto e, não raro, da vontade do indivíduo que está morrendo. Decorre de um abuso na utilização desses recursos, mesmo quando flagrantemente infrutíferos para o paciente, de maneira desproporcional, impingindo-lhe maior sofrimento ao lentificar, sem reverter, o processo de morrer já em curso.”

(FELIX et al., 2013, p. 1736).

A EUTANÁSIA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

No Brasil, a eutanásia é considerada como homicídio, uma vez que a Constituição Federal defende a preservação da vida, sendo esta inviolável perante a lei. Dessa forma, a eutanásia não é vista como algo que irá livrar o enfermo da dor e do sofrimento, mas como a interrupção da vida, vida esta que deve ser mantida e preservada. “Se qualquer pessoa, médico ou terceiros, acometidos por compaixão ou pena, ajudar alguém a finalizar a vida, cometerá um crime chamado homicídio privilegiado, contado no art. 121, com pena de 6 a 20 anos de reclusão” (PINHEIRO; GONÇALVES, 2020, p. 67).

No Código Penal Brasileiro não há um crime especificado como “eutanásia”, mas essa prática é classificada como homicídio. A condenação da eutanásia no País está fundamentada no direito

fundamental à vida, direito este inviolável. O direito à vida “é regido pelos princípios Constitucionais da inviolabilidade e irrenunciabilidade, ou seja, o direito à vida, não pode ser desrespeitado, sob pena de responsabilização criminal, nem tampouco pode o indivíduo renunciar esse direito e almejar sua morte” (GOETTEN, 2002).

A Eutanásia é definida como uma boa morte, e é utilizada em alguns países por pedido voluntário do paciente que recebeu o diagnóstico de uma doença terminal ou de alguma debilidade que possa impedir uma vida digna. Assim, é solicitado ao médico que interrompa a vida do paciente. No Brasil, a Constituição Federal Brasileira de 1988 impossibilita a realização da Eutanásia, gerando divergência de direitos, como a vida humana, a autonomia, o livre arbítrio e a liberdade.

(PINHEIRO; GONÇALVES, 2020, p. 66).

O direito à vida e demais direitos fundamentais visam garantir que a pessoa tenha uma vida digna, utilizando-se de todas as ferramentas necessárias para a manutenção e prorrogação de sua vida. É importante, contudo, levar em consideração a situação de pacientes acometidos de graves doenças, que têm a vida mantida apenas de modo artificial. A vida desses pacientes está sendo garantida de forma digna? Notavelmente, esse paciente não vive de modo digno e pleno a sua vida.

A grande maioria dos valores e princípios do nosso país gira em prol da vida. Porém, muitas vezes o que vemos é um conflito entre a realidade da nossa sociedade e as leis brasileiras, pois as mesmas leis que defendem a vida e garantem a dignidade do povo brasileiro, não conseguem ofertar um sistema de saúde de qualidade ao paciente, gerando mais dor e sofrimento, diminuindo a dignidade e a vontade de viver.

(PINHEIRO; GONÇALVES, 2020, p. 66).

Pinheiro e Gonçalves levantam um questionamento sobre um País que gira em prol da defesa da vida, mas não oferece a estrutura necessária para que tenham acesso à saúde de qualidade. O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu como forma de garantir que a população tenha acesso gratuito à saúde de qualidade, porém, quem já precisou utilizar os recursos públicos de saúde reconhece que, em grande parte dos municípios, as condições são precárias.

A morte é parte da vida. Assim como todos possuem o direito de viver com dignidade, o direito de morrer com dignidade também deve ser atribuído a todos, desde que respeitada a sua vontade. Viver acamado, ligado a aparelhos e recebendo medicações que, muitas vezes, não melhoram ou até fazem surgir outras enfermidades, apenas para adiar a morte, de longe pode ser considerado como uma vida humana digna.

REGULAMENTAÇÕES

Apesar de a eutanásia ser prática criminosa no Brasil, alguns países já realizaram a descriminalização, aprovando leis e diretrizes que regulamentam a prática. A Holanda foi o primeiro país da Europa a autorizar a realização da eutanásia em seu território:

Em abril de 2002, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido foram regulamentados e deixaram de ser puníveis na Holanda, depois de mais de trinta anos de debate. Antes da legalização, essas práticas foram toleradas por algumas décadas, tendo sido relatadas por médicos holandeses desde 1991.

O processo da morte assistida deve se enquadrar em diversos critérios, muito semelhantes aos realizados na Bélgica e em Luxemburgo. Nos três países, o paciente deve ser competente, realizar o pedido voluntariamente e ser portador de condições crônicas que causam intenso sofrimento físico ou psicológico. O médico deve informar o paciente sobre seu estado de saúde e expectativa de vida, para, juntos, concluírem que não existe alternativa razoável. Além disso, outro médico deve ser consultado a respeito do caso, e todos os procedimentos devem ser reportados às autoridades.

(CASTRO et al., 2016).

Na América Latina, o único país a adotar a eutanásia é a Colômbia, que buscou garantir que, assim como a vida, as pessoas pudessem ter a garantia de uma morte com dignidade. “Atualmente, a prática está regulamentada pela Resolução 12.116/2015 do Ministério da Saúde e Proteção Social, que estabelece critérios e procedimentos para garantir o direito à morte com dignidade” (CASTRO et al., 2016). Até o momento, apenas um caso de eutanásia foi relatado na Colômbia.

Regulamentações médicas no Brasil

O Brasil não permite a eutanásia por considerá-la homicídio, mas possui regulamentações criadas a fim de melhor atender os pacientes acometidos das mais variadas enfermidades. A Resolução CFM n. 1.805, de 9 de novembro de 2006, em seu artigo 1º, permite aos médicos limitar ou

suspender o tratamento de pacientes terminais, desde que esta seja a sua vontade. Essa atitude não caracteriza eutanásia, pois não busca acelerar a morte, mas sim não prolongar a vida por meio artificial.

Além disso, em 2012, foi estabelecida a Resolução CFM n. 1.995/2012, que garante o direito do paciente de decidir antecipadamente sobre a sua vontade em relação ao tratamento da enfermidade de que está acometido no momento da impossibilidade de se manifestar. A Resolução surgiu como forma de garantir a autonomia do paciente sobre a sua própria vida, evitando interferências de terceiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fim da vida nunca é fácil. Para algumas pessoas se torna ainda mais difícil quando se encontra acamada, acometida por doença grave. A eutanásia pode ser considerada uma saída da dor e do sofrimento para o enfermo. É possível observar que, em muitos países do mundo, essa ação é legalizada e normalizada através de leis, a fim de garantir uma morte digna ao indivíduo acometido de doença terminal.

No Brasil, temos o direito à vida e à dignidade como direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito à vida. Além disso, deve vivê-la com dignidade, usufruindo de todas as ferramentas para a sua manutenção e prorrogação, mas quando a vida não é mais uma opção, a eutanásia pode ser uma saída para a dor.

Apesar de a eutanásia não ser legalizada no Brasil, as regulamentações médicas podem garantir que o indivíduo acometido de doença gravíssima seja tratado com dignidade e autonomia, tendo as suas vontades relacionadas ao tratamento respeitadas. Desse modo, pode ser garantido o mínimo de dignidade em sua morte.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de Campos Velho. A morte como ela é: dignidade e autonomia individual no final da vida. **Os Constitucionalistas – um blog para pensar, desconstruir e revolucionar o Direito Constitucional**, 1º de março de 2010. Disponível em:

<https://www.osconstitucionalistas.com.br/a-morte-como-ela-e-dignidade-e-autonomia-individual-no-final-da-vida>. Acesso em: 23 mar. 2022.

BEZERRA, Carolina. Eutanásia: tipos de eutanásia e suicídio assistido. **Etic – Encontro de Iniciação Científica**, v. 5, n. 5, 2009.

CASTRO, Mariana Parreira Reis de *et al.* Eutanásia e suicídio assistido em países ocidentais: revisão sistemática. **Revista Bioética**, v. 24, n. 2, p. 355-367, maio.-ago. 2016. Disponível em:

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422016000200355. Acesso em: 23 nov. 2020.

FACHINI, Tiago. **Direito e garantias fundamentais**: conceito e características. Disponível em: https://www.projuris.com.br/o-que-sao-direitosfundamentais#o_que_sao_os_direitos_e_garantias_fundamentais_do_cidadao_brasileiro. Acesso em: 23 nov. 2020.

FELIX, Zirleide Carlos *et al.* Eutanásia, distanásia e ortotanásia: revisão integrativa da literatura. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 9, 2013.

GOETTEN, Glenda Frances Moraes. Eutanásia X direito à vida. **DireitoNet**, 15 de março de 2002. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/600/Eutanasia-X-Direitoa-vida>. Acesso em: 23 nov. 2020.

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis **Libertad para amar y derecho a morir**. Buenos Aires: Losada, 1942. p. 476-477.

KRIEGER, Mauricio Antonacci. Dos direitos fundamentais: direito à vida. **Conteúdo Jurídico**, 31 de janeiro de 2013. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/33718/dos-direitos-fundamentaisdireito-a-vida>. Acesso em: 23 nov. 2020.

MENDONÇA, Márcia Helena; DA SILVA, Marco Antonio Monteiro. Vida, dignidade e morte: cidadania e mistanásia. **Ius Gentium**, v. 9, n. 5, p. 151-190, 2014.

PINHEIRO, Letícia Alves de Souza; GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Breves considerações sobre os tipos de eutanásia e suas regulamentações na legislação brasileira. **Anais do congresso de políticas públicas e desenvolvimento social da Faculdade Processus**, ano II, v. II, n. 3, jan./jun. 2020.

SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo; SCHRAMM, Fermin Roland. Eutanásia: pelas veredas da morte e da autonomia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 9, p. 31-41, 2004.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »